

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 811.161.1 DOI:
10.5281/zenodo.16158765

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПАРЕМИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ

© 2025 П. Аруноаст¹, Л.В. Селезнева

¹Университет Таммасат (Таиланд)

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный Институт русского языка им. А.С. Пушкина»

ORCID¹ 0009-0003-3218-369X

ORCID² 0000-0002-8546-6496

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлен лингвокультурный анализ образа женщины в русских пословицах. Исследование направлено на определение культурной специфики образа женщины в русском сознании, гендерных стереотипов, отражённых в пословицах. В качестве материала использованы 251 паремия. В результате исследования выявлены следующие константные характеристики: эмоциональность, хитрость, коварство, конфликтность, непредсказуемость и изменчивость желаний, болтливость, упрямство, низкий интеллект, домовитость и хозяйственность, внешняя привлекательность. Представлены как отрицательные, так и положительные черты женского образа. Исследование демонстрирует, что язык выступает в качестве важного инструмента закрепления гендерных стереотипов и отражает традиционные представления о женской роли в обществе.

Ключевые слова: образ женщины, пословицы, паремия, русский, лингвокультурология, метафора, оценочная окраска.

Для цитирования: Аруноаст П. Образ женщины в паремиях русского языка: лингвокультурный анализ / П. Аруноаст, Л.В. Селезнева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 5–14. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16158765>.

Введение. Одной из важнейших функций языка на протяжении всей истории человечества являются хранение и передача информации, накопленной людьми в результате их взаимодействия с окружающей средой и обществом. Особое место в культуре занимают паремии – народные изречения, которые отображают многовековой историко-социальный опыт народа, содержат народную мудрость или моральный урок [13]. В этом и заключается поучительный смысл пословиц, которые в лаконичной форме передают знания и опыт старшего поколения, обычаи, культурные установки и взгляды на жизнь, в частности, на роль женщины, сложившиеся в патриархальном обществе.

Паремия включает в себя пословицы, афоризмы, поговорки и фразеологизмы. В рамках статьи мы рассмотрим лишь один вид паремий – пословицы, обозначающие «краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи, образное изречение народа» [1, с. 412]. Исследованием паремий занимаются такие российские лингвисты, как

О.Б. Абакумова, М.Л. Ковшова, Д.Д. Комова, О.В. Ломакина, Н.Н. Меньшакова, Ю.В. Рождественский, Е.А. Яковлева и др.

Роль женщин остаётся одной из наиболее дискуссионных и социокультурных тем в современном обществе, особенно в контексте стремления к гендерному равенству и борьбе с сексуальным угнетением в патриархальных системах. Это подтверждается активизацией социальных движений, продвигающих идеи феминизма через различные организации в разных странах. В связи с этим изучение роли женщин стало одной из актуальных тем в области социальных и гуманитарных наук. С точки зрения языка, образ женщины анализируется с помощью пословиц, отражающих взгляды людей разных наций на женщин в прошлом. Анализ этих представлений тоже становится возможным благодаря применению современных лингвистических и лингвокультурологических подходов, позволяющих рассмотреть язык во взаимосвязи с культурой и социальным контекстом.

В последние десятилетия всё большее внимание уделяется лингвокультурологическому подходу, через который можно изучать не только взаимодействие языка и культуры, но и формирование ключевых культурных концептов. Этот метод позволяет рассмотреть внешние – то есть культурные факторы, влияющие на использование языковых средств при конструировании образа женщины.

Анализ образа женщины в русских пословицах даёт возможность глубже понять как исторические, так и социальные представления о женской природе, её функциях и качествах, зафиксированных в языке. Пословицы выступают важным источником для исследования гендерных стереотипов и культурных установок, поскольку они выражают коллективное мнение и закрепляют доминирующие взгляды на женщину в патриархальном обществе.

Роль пословиц и поговорок в формировании образа женщины в русской языковой картине мира рассматривает А.П. Фомичева, которая в своем исследовании показала, что в русских пословицах формируется образ женщины капризной, которая часто меняет свое решение и чей внутренний мир сложно понять [10]. Исследование Е.А. Бычковой показало, что образ женщины в русских пословицах противоречив: с одной стороны, это умный, красивый, добрый человек, а с другой – злобный, болтливый и бестолковый [2].

В рамках контрастивной лингвистики был проведен сравнительно-сопоставительный анализ ценностных репрезентаций гендерных стереотипов в русских и английских поговорках. Результаты показали преобладание негативных представлений о женщинах и положительных о мужчинах – как в русском, так и в английском языке. Анализ частотности использования пословиц продемонстрировал, что в русском языке негативные высказывания о женщинах встречаются чаще, чем в английском, особенно в отношении их поведения и характера [12]. Исследование образов женщины, матери и молодой женщины в русских, английских и китайских пословицах показало культурные различия в восприятии роли женщины. В русской культуре женщины отличаются склонностью к борьбе; в английской культуре отличаются выносливостью; в китайской культуре – таинственностью и загадочностью [8].

Работы китайских ученых показали, что в русских и китайских пословицах обнаружены как общие черты, так и различия в женском образе. Женщина красива, добра и трудолюбива. При этом в китайских пословицах особое значение придаётся молодости женщины, ее бережливости, тогда как в русских пословицах больше внимания уделяется психологическому состоянию и эмоциональности [11].

В тайских исследованиях образ женщины складывается из разных социальных ролей, таких как дочь, жена, мать, каждая из которых предполагает определённые обязанности и ожидания. От женщин ожидается строгое соблюдение установленных

общественных норм и выполнение своих обязанностей: женщина должна была, достигнув зрелости, выйти замуж, заботиться о муже и воспитывать детей [14; 17; 19].

В работе Nureeda Ibni Sulaiman анализируются образы женщин в малайских пословицах, где прослеживается влияние исламских учений на поведение женщин независимо от семейного положения – будь то замужняя женщина, одинокая или вдова [15]. Исследование Wilasinee Faengyong демонстрирует образ женщин в итальянских пословицах, в которых преобладают негативные стереотипы, проявляющиеся в форме женоненавистничества и гендерного неравенства. Пословицы демонстрируют ограниченную роль женщин в обществе и закрепление за ними определённого пространства [16]. Анализ испанских пословиц, проведённый Arthit Jittho [18], подтвердил патриархальный характер испанского общества. В них часто подчёркиваются негативные черты женщин, при этом от них ожидается послушание, трудолюбие и самосохранение.

Таким образом, результаты исследований пословиц демонстрируют распространённость негативных установок по отношению к женщинам, особенно в европейских странах, таких как Испания, Португалия и Италия. Хотя в восточных культурах социальные роли и нормы поведения женщин чётко определены, в них также появляются негативные стереотипы, зафиксированные в пословицах.

Материалы и методы исследования. Паремнологические источники охватывают разные сферы жизни человека: семейные отношения, любовь, дружбу, работу и так далее. Они отражают культуру и дух народа, поскольку пословицы составляют «изречения, разные по времени возникновения, происхождению, источникам и социальной среде, их породившей» [6]. Для нашего исследования мы отобрали 251 пословицу о женщине, ее роли в семье и обществе, в которых используются наименования: баба, женщина.

Источниками пословиц стала книга «Русские пословицы» из сборника «Пословицы русского народа» – классический источник, отражающий взгляды русского народа прошлых веков [20]; онлайн-ресурсы – электронные сборники, включающие пословицы, собранные из различных современных источников [21; 22; 23; 24].

В ходе исследования были использованы, с одной стороны, традиционные лингвистические методы: наблюдения, описания, классификации, с другой стороны, метод лингвокультурологического анализа концепта.

Целью данной работы является исследование образа женщины в русском языке на материале паремий. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- 1) собрать и систематизировать паремии, содержащие слова *женщина* и *баба*, что связано с образом женщины;
- 2) проанализировать концептуальные признаки, характеризующие образ женщины в русских пословицах и поговорках;
- 3) исследовать метафорические модели, формирующие представление о женщине в русской паремии;
- 4) обобщить полученные данные и определить лингвокультурную специфику репрезентации женского образа в русских пословицах и поговорках.

Данное исследование может быть полезным не только в рамках курсов по межкультурной коммуникации, но и в преподавании русского языка как иностранного, где важно сочетать изучение грамматической структуры с социальным и культурным контекстом.

Основная часть.

1. Константные характеристики образа женщины в паремиях русского языка.

Следует заметить, что образ женщины в русском языке отражает не только бытовые представления, но и целую систему знаний о женской природе, её роли в

обществе, семье. Пословицы и поговорки как носители народной мудрости содержат устойчивые модели мышления и культурные мысли, которые формируют образ женщины через язык. На основе анализа пословиц о женщинах мы выделили константные характеристики образа женщины:

1.1. Эмоциональность.

Пословицы отражают представление о женщине как человеке, в котором эмоции преобладают над разумом: *Сила мужчины – в кулаках, а женщины – в слезах; Женское сердце, что котел кипит; Бабы слезы чем больше унимать, тем хуже; Баба слезами беде помогает; Без плачу у бабы дело не спорится.*

Эмоции женщины играют ключевую роль в поведении и принятии решений. Женский темперамент сравнивается с кипящей водой, что подчёркивает его нестабильность и внутреннее напряжение. Кроме того, действия женщин нередко описываются как основанные не на логике, а на эмоциональных реакциях. Это проявляется в использовании слова «слёзы», которое в пословицах становится метафорой женской чувствительности, уязвимости и зависимости от внешних обстоятельств.

1.2. Хитрость и коварство.

Женщина способна на уловки, обман и тонкие манипуляции для того, чтобы достичь своих целей. Такие характеристики могли быть связаны с религиозными и патриархальными установками: *Даже царь не превзойдёт женщину в хитрости; Хитрость одной женщины – выюк для сорока ишаков, Где сатана не сможет – туда бабу пошлёт. Не купи у попа лошади, не бери и у вдовы дочери; Кто бабе поверит, трех дней не проживет.* Считалось, что без поддержки или покровительства мужчины они не в состоянии обеспечить себе достойное существование, а также должным образом воспитать своих детей [2].

1.3. Внешняя привлекательность.

В пословицах женская красота выступает как ценность, и внешний вид становится критерием оценки характера, поведения и моральных качеств женщины. Примеры пословиц можно представить следующие: *Красивая женщина сама себя стережет; Красивую женщину видно по походке; Женщина смеётся глазами, если не имеет хороших зубов; Возраст мужчины – его дух, возраст женщины – её лицо; Ум женщины – в её красоте, красота мужчины – в его уме; Небо украшают звёзды, мужчин – борода, женщин – волосы.*

1.4. Заносчивость и конфликтность.

Разделение и разногласия среди женщин, как показывают пословицы, чаще возникают, чем у мужчин или девушек, которые могут находиться вместе без конфликтов. Женщины в народном восприятии часто изображаются как склонные к противостоянию и внутреннему напряжению. Это отражено в пословицах: *Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь; Две косы и рядом, и в кучке, а две прялки – никак.* Женщин называют прялками – предметами домашнего труда, мужчины – топорами, девушек – косами. *Женщина б не жила, если б не ссорилась,* где женщина рассматривается как источник семейных и общественных конфликтов, что служит предостережением для мужчин.

Некоторые пословицы подчеркивают бесполезность женщин, обесценивают их роли в обществе: *Баба с возу – кобыле легче; Я думал, идут двое, ан мужик с бабой; Кобыла не лошадь, баба не человек; От нашего ребра нам не ждать добра.* Это укоренившееся религиозное представление способствовало формированию негативного образа женщины как источника соблазна и греха [7].

1.5. Непредсказуемость и изменчивость желаний.

Согласно русским пословицам, поведение женщины часто воспринимается как непостоянное и изменчивое, зависящее от ситуации и личных обстоятельств. Это отражает укоренившиеся стереотипы в русской культуре относительно женской

непредсказуемости: *У бабы семь пятниц на неделе; Женские немощи (болести) догадки лечат; Девичьи (женские) думы изменчивы; Женские умы – что татарские сумы; На женский норюв нет угадчика.* Например, образ «перекати-поле» – растения, которое, достигнув зрелости, отделяется от корней и перекачивается по ветру – символизирует непредсказуемость и изменчивость женских мыслей и решений. Или пословица *У бабы семь пятниц на неделе* связана с историческим бытом русского народа. В дореволюционной России по пятницам люди ходили на рынок, закупали товары и часто покупали «в долг», рассчитываясь в следующую пятницу. Этот цикл повторялся, что стало символом нестабильности и частых перемен в решениях женщин [9].

1.6. Болтливость.

Пословицы отражают склонность к сплетням и болтливость: *Три бабы – базар, а семь – ярмарка; Волос долог, а язык длинней (у бабы); Вольна баба в языке, а черт в бабьем кадыке; Где баба, там рынок; где две, там базар; Баба бредит, да черт ей верит; Курица гогочет, а петух молчит.* Некоторые пословицы показывают, что чем больше женщин в одном месте, тем больше проблем: *Если в доме две женщины, пол останется грязным; Три женщины – четыре сплетни.* Подчёркивается не только склонность женщин к сплетням и лишнему слову, но и связь их речи с влиянием потусторонних сил. Это ещё больше усиливает негативное восприятие женской болтливости, представляя её как нечто сверхъестественное и опасное.

1.7. Упрямство.

Пословицы создают образ женщины как человека **упрямого**, трудно поддающегося влиянию и склонного к противостоянию. Приведены следующие примеры: *Мужик тянет в одну сторону, баба в другую; Смирен топор, да веретено бодливо; Бабе хоть кол на голове теши.* Проявления женского непослушания и упрямства часто фиксируются в патриархальных обществах, где ожидается подчинение женщины мужскому авторитету. В русских пословицах представляют следующее: *Мужик тянет в одну сторону – баба в другую.* Эта пословица подчёркивает восприятие женщины как существа, склонного к противостоянию и несогласию с мужской волей.

1.8. Низкий интеллект.

В пословицах содержится негативная оценка женского ума, подчёркивается её ограниченность: *Волос долог, да ум короток; Волос глуп – везде растёт; Женское сердце – что ржа в железе. Баба – что жаба; В чем деду стыд, в том бабе смех; Пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает; Перекати-поле – бабий ум.*

Очевидно, что большинство пословиц, относящихся к образу женщины через призму интеллекта, передают негативное представление о её умственных способностях. Женская глупость или ограниченность часто подчёркиваются через метафоры, в которых внешние качества противопоставляются внутренним. Например, в пословицах *Волос долог, да ум короток* и *Волос глуп – везде растёт* используется символ «длинных волос», который служит метафорой женской красоты, но при этом контрастирует с отсутствием мудрости или здравомыслия. Таким образом, женщина изображается как привлекательная внешне, но не отличающаяся умом. Ещё одной яркой метафорой является сравнение женщин с жабами. Пословица *Женское сердце – что ржа в железе. Баба – что жаба* указывает на восприятие женщины как источника внутренней слабости и даже разрушительного влияния.

Однако существуют и исключения, в которых женский интеллект представлен положительно. Например, в пословице *Как баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает* женщина описывается как человек, обладающий быстротой мышления, находчивостью и способностью принимать решения в экстремальных ситуациях. Такие примеры показывают, что концепт женщины в русских пословицах не всегда однозначен.

1.9. Домовитость и хозяйственность.

Пословицы отражают социальные роли женщины, а также ожидания от их поведения: *Каждая женщина у себя в дому – и госпожа, и прислуга; Без женщины-хозяйки дом пустой; Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе; Бабы-то промыслы, что неправые помыслы; Бабы города недолго стоят (а без баб города не стоят); Лучшие раз в году родить, чем день-деньской бороду брить; Курице не быть петухом, а бабе мужиком; Пусти бабу в рай: она и корову за собой ведет.* Пословицы передают сложившиеся представления русского народа о гендерных ролях, сформировавшиеся на протяжении столетий. Они отражают чёткое разделение обязанностей между мужчинами и женщинами: мужчины работают вне дома, тогда как женщины остаются в доме, занимаясь приготовлением пищи, уборкой и заботой о семье.

2. Метафорический образ женщины в поговорках

Метафорический образ возникает в сознании при восприятии метафорического выражения. Э. Маккормак писал: «Рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире. Рассматриваемые извне, они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и культурой» [5, с. 360-361]. В поговорках мы наблюдаем сопоставление женщин с разными животными, предметами или даже явлениями. Мы выделили несколько групп поговорок на основе объекта сопоставления.

2.1. Женщина – курица.

Курица не птица, а баба не человек; Курица гогочет, а петух молчит. Дело в том, что курица символизирует болтливость, шумность, беспокойство. В связи с этим женщине приписывается эмоциональная нестабильность, требующая внешнего контроля. Это сравнение имеет ироничную окраску.

2.2. Женщина – ослица.

Женщина – что ослица: без палки не уgomонится, т.е. женщина нуждается в постоянном контроле и руководстве ею, так как осел или ослица воспринимается как символ упрямства, глупости, трудолюбия и непослушания.

2.3. Женщина – кошка.

И то бывает, что кошка собаку съедает. Женщина воспринимается как кошка, символ коварства и скрытности.

Таким образом, сравнение женщины с животными отражает мужской патриархальный взгляд на женщину как на такое существо, которое считается менее разумным, эмоционально нестабильным и управляемым через силу или страх. Соответственно сравнение женщины с животными используется для того, чтобы продемонстрировать её низкий социальный статус, а также оправдывать контроль над её поведением и ролью в обществе.

2.4. Женщина – ветер.

Женщина, ветер и успех не отличаются постоянством. Женщина ставится в один ряд с такими понятиями, как ветер (стихия) и успех (случайность). Эти элементы имеют общую черту – непостоянство. Дело в том, что ветер может дуть в любую сторону без предупреждения, подобно тому как женщина может менять мнение, настроение и решения в любой ситуации.

2.5. Женщина – кипящая вода.

Женское сердце, что котёл кипит. Следует заметить, что метафора кипящего котла связана с внутренней напряжённостью и неустойчивостью. Особенно важно, когда поговорка делает акцент на сердце, то есть на эмоциональном центре женщины. Поэтому женская эмоциональность изображена как кипящая вода в котле – она всегда в движении, переполненная чувствами, готовая взорваться.

2.6. Женщина – сельская шапка.

Женщина – как сельская шапка: кто её наденет, тому она и в пору. В данном контексте женщина сравнивается с универсальным предметом, подходящим кому угодно. В связи с этим ценность женщины определяется тем, кто ей владеет, а не её внутренними качествами, так как сельская шапка считается простым, повседневным предметом, доступным каждому. Данная пословица говорит о принципе брака как социального контракта, где женщина представляет собой объект обмена между мужчинами. Её личное мнение, желания не учитываются.

2.7. Женщина – сумка.

Женщина – переметная сумка татарина: может быть полной или пустой. Данная пословица позволяет нам понять, что женщина представляет собой ёмкость, которую наполняют, поэтому её значение зависит от того, что в неё вложили, а не от её собственной активности.

2.8. Женщина – глиняный горшок.

Баба – что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит. Горшок – это неодушевлённый предмет, но в данной пословице он используется как метафора женской эмоциональной нестабильности. В соответствии с этим представлены такие признаки женщины, как раздражительность, реакция на стресс или вспышки гнева.

Итак, метафорический образ женщины представлен двумя противоположными характеристиками: отрицательными и положительными. Более того, отрицательные характеристики связаны с недоверием к словам и действиям женщины. Например, *Не доверяй своих тайн даже женщине, которая родила тебе семь детей.* Пословица *Женское слово – что клей, пристаёт* иронически показывает, что женщина может обещать, но не обязательно будет следовать этим словам.

Положительные характеристики связаны с житейской мудростью: *Женский ум лучше всяких дум; Женщина захочет – сквозь скалу пройдет; Рано встающая женщина на одно дело больше успевает.* Первая пословица показывает, что женский ум играет важную роль и описывается как практичный, находчивый и эффективный. Во второй пословице акцент делается на решительности, целеустремлённости и способности преодолевать препятствия, что безусловно считается положительной характеристикой женщины. В третьей пословице отмечаются еще другие позитивные характеры: трудолюбие, организованность и практичность женщины.

Заключение. Проведённый анализ паремий русского языка позволяет утверждать, что образ женщины в русской языковой картине мира является многогранным и культурно значимым. Пословицы, с одной стороны, дают бытовое представление о роли женщины, ее домовитости и практичности, с другой стороны, отражают глубинные культурные установки, социальные нормы и гендерные стереотипы, которые формируются под влиянием традиционных взглядов, в том числе патриархальных и религиозных. В результате исследования выявлены следующие константные характеристики: эмоциональность, хитрость, коварство, конфликтность, непредсказуемость и изменчивость желаний, болтливость, упрямство, низкий интеллект, домовитость и хозяйственность, внешняя привлекательность.

Создается метафорический образ женщины, представленной как курица, ослица и кошка, а также ветер, кипящая вода, сумка, шапка, горшок. Большинство пословиц содержат негативную оценку, где женщина рассматривается как существо, нуждающееся в мужском контроле. Это обусловлено патриархальной системой ценностей, в которой роль женщины ограничивалась, а её ценность определялась через внешние характеристики. Однако исследование выявило и положительные

характеристики, такие как красота и соблазнительность, жизненная стойкость, способность к преодолению препятствий, домовитость и хозяйственность.

Пословицы русского языка отражают взгляды общества предыдущих веков на роль и место женщин. Хотя современное общество значительно изменилось, многие предубеждения и стереотипы продолжают сохраняться, зачастую не соответствуют реальному положению дел и могут способствовать социальной маргинализации женщин. Значимость данной работы заключается в понимании гендерных стереотипов, распространённых в российском обществе. Это позволяет глубже осознать проблему гендерного неравенства, которая остаётся актуальной во многих культурах, и может способствовать ведению дискуссий о различных точках зрения на роль женщин в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин В.П. Пословица / В.П. Аникин // Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – Т. 20. – С. 412.
2. Бычкова Е.А. Гендерные стереотипы в пословицах и поговорках русского языка / Е.А. Бычкова // Новые горизонты русистики, 2020. – №9. – С. 9-14.
3. Гриченко Л.В. Паремический дискурс: становление понятия, основные характеристики / Л.В. Гриченко // Гуманитарные и социальные науки, 2021. – №4. – С. 109–116.
4. Ковынева М. Почему говорят «баба с возу – кобыле легче»? [Электронный ресурс] / М. Ковынева. – Режим доступа: <http://www.culture.ru/s/vopros/baba-s-vozu-kobyle-legche/> (дата обращения: 25.05.2025).
5. Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры / Э. Маккормак // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 358–386.
6. Пантелеева О.О. Паремииологический фонд русского языка как отражение культуры народа / О.О. Пантелеева, А.М. Рыбак // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – № 12. – С. 122–124.
7. Пуцаев Ю. Женщина: сотворенная из ребра мужчины? / Ю. Пуцаев // Журнал «Фома» [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://foma.ru/zhenshhina-sotvorennaya-iz-rebra-muzhchinyi.html> (дата обращения: 28.05.2025).
8. Токарева Н.А. Гендерные концепты «женщина, мать, девушка» в русской, английской и китайской фразеологии / Н.А. Токарев, Т.С. Кириллова, О.В. Коннова // Вестник Калмыцкого университета. – 2019. – №1(41). – №4. – С. 110–116.
9. Трусов М. Семь пятниц на неделе: значение и происхождение выражения [Электронный ресурс] / М. Трусов. – Режим доступа <http://dzen.ru/media/id/5c1b6cb3d07efb00a93f3b7a/sem-piatnic-na-nedele-znachenie-i-proishozhdenie-vyrajeniia5edf24d375cc01341718705a> (дата обращения: 25.05.2025).
10. Фомичева А.П. Роль пословиц и поговорок в формировании образа женщины в русской языковой картине мира. / А.П. Фомичева // Всероссийская конференция молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации «Социальный инженер-2020». – 2020. – С. 273–277.
11. Чжан Ц. Образ мужчины и женщины на примере русской и китайской лингвокультурных систем (на основе анализа фразеологизмов) / Ц. Чжан // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – №2(81). – С. 466–468.
12. Шаймарданова М.Р. Ценностная репрезентация гендерных стереотипов посредством паремий, содержащих номинацию пола (на материале английских и русских пословиц) / М.Р. Шаймарданова, Л.А. Ахметова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – №14(10). – С. 3249–3254.
13. Шайхуллин Т.А. Языковая репрезентация отношений между родственниками в русских и арабских паремиях / Т.А. Шайхуллин // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия «Филологические науки». – 2011. – № 4(26). – С. 237–246.
14. ถ้อยคำ กฤตโตการกิต. ส่วนวจนิน : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของชาวจีนต่อสตรีจีน / ถ้อยคำ กฤตโตการกิต // วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020. – No.13(1). – น. 271–301.
15. นูรีดา อิบนิสุลัยมาน. ภาพสตรีในสุภายิตมลาญ / นูรีดา อิบนิสุลัยมาน // วารสารอักษรศาสตร์, 2022. – No.51(1), – น. 60–77.
16. วิลานีนีย์ แฟงยงค์. ภาพผู้หญิงที่สะท้อนผ่านสุภายิตคาเลียน / วิลานีนีย์ แฟงยงค์ // วารสารอักษรศาสตร์, 2021. – No.50(1), – น. 83–104.
17. วรารัตน์ มหามนตรี. ภาพจิตสำนึก : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยต่อผู้หญิง / วรารัตน์ มหามนตรี // วารสารอารยธรรมศึกษา โงง-สาละวิน, 2014. – No.5(2), – น. 9–58.
18. อาทิตย์ จิตรโท. ภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสำนวนสุภายิตสเปน / อาทิตย์ จิตรโท // วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2015. – No.31(1), – น. 131–146.

19. อุบล เทศทอง. โลกทัศน์ต่อชายหญิง : ภาพสะท้อนจากภายิต์เขมร / อุบล เทศทอง // วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005. – No.4(2), – น. 131–155.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. Даль В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль. – СПб.: М.О. Вольф, 1879. – Т.1.
21. Allposlovicy. Пословицы о женщинах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://allposlovicy.ru/jenshchina/> (дата обращения: 24.05.2025).
22. Millionstatusov. Пословицы про женщин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://millionstatusov.ru/poslovitsi/zhenshiny.html> (дата обращения: 24.05.2025).
23. Moiposlovicy. Пословицы о женщине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://moiposlovicy.ru/zhenschina.html> (дата обращения: 24.05.2025).
24. Slavclub. Сборник пословиц и поговорок про женщину для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – Режим доступ: <http://slavclub.ru/poslovicy-i-pogovorki/pro-zhenshhin> (дата обращения: 24.05.2025).

REFERENCES

1. Anikin V.P. (1975). Poslovitsa [Proverb]. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia]. Moscow: Soviet Encyclopedia (In Russian).
2. Bychkova E.A. (2020). Gendernyye stereotipy v poslovitsakh i pogovorkakh russkogo yazyka [Gender stereotypes in the proverbs and sayings of the Russian language]. Novyye gorizonty rusistiki [New Horizons of Russian Studies], 9, 9–14 (In Russian).
3. Grichenko L.V. (2021). Paremicheskiy diskurs: stanovleniye ponyatiya. osnovnyye kharakteristiki [Paremic discourse: formation of the concept, basic characteristics]. Gumanitarnyye i sotsialnyye nauki [Humanitarian and social sciences], 4, 109–116. DOI: 10.18522/2070-1403-2021-87-4-109-116 (In Russian).
4. Kovynova M. Pochemu govoryat «baba s vozu – kobyle legche»? [What is the meaning behind the saying "A woman off the cart makes it easier for the mare"?]. Retrieved from <https://www.culture.ru/s/vopros/baba-s-vozu-kobyle-legche/> (In Russian).
5. McCormack E. (1990). Kognitivnaya teoriya metafory [Cognitive Theory of Metaphore], Teoriya metafory [Metaphore Theory]. Moscow: Progress. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/paremiologicheskii-fond-russkogo-yazyka-kak-otrazhenie-kultury-naroda> (In Russian).
6. Panteleeva O.O., & Rybak A.M. (2011). Paremiologicheskii fond russkogo yazyka kak otrazheniye kultury naroda [The Paremiological Fund of the Russian Language as a reflection of the culture of the people]. Aktualnyye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Actual problems of humanitarian and natural sciences] (In Russian).
7. Pushchayev Yu. Zhenshchina: sotvorennaya iz rebra muzhchiny? [Woman: created from the ribs of a man?]. Retrieved from <https://foma.ru/zhenshhina-sotvorennaya-iz-rebra-muzhchiny.html> (In Russian).
8. Tokareva N.A., Kirillova T.S., & Konnova O.V. (2019). Gendernyye kontsepty «zhenshchina. mat. devushka» v russkoy. angliyskoy i kitayskoy frazeologii [Gender concepts of «woman, mother, girl» in Russian, English and Chinese phraseology]. Vestnik Kalmytskogo universiteta [Bulletin of Kalmyk University], 1(41), 110–116 (In Russian).
9. Trusov M. Sem pyatnits na nedele: znacheniyе i proiskhozhdeniye vyrazheniya [Seven Fridays a week: the meaning and origin of the expression]. Retrieved from <https://dzen.ru/media/id/5c1b6cb3d07efb00a93f3b7a/sem-piatnic-na-nedele-znachenie-i-proishojdenie-vyrajeniya5edf24d375cc01341718705a> (In Russian).
10. Fomicheva A.P. (2020). Rol poslovits i pogovorok v formirovaniі obraza zhenshchiny v russkoy yazykovoy kartine mira [The role of proverbs and sayings in the formation of the image of a woman in the Russian language picture of the world]. Vserossiyskaya konferentsiya molodykh issledovateley s mezhdunarodnym uchastiyem «Sotsialno-gumanitarnyye problemy obrazovaniya i professionalnoy samorealizatsii «Sotsialnyy inzhener [All-Russian conference of young researchers with international participation “Socio-humanitarian problems of education and professional self-realization” Social Engineer-2020], 273–277 (In Russian).
11. Zhang Q. (2020). Obraz muzhchiny i zhenshchiny na primere russkoy i kitayskoy lingvokulturnykh sistem (na osnove analiza frazeologizmov) [The image of a man and woman on the example of Russian and Chinese linguocultural systems (based on the analysis of phraseological units)]. Mir nauki. kultura. obrazovaniya. [World of Science, Culture, Education], 2(81), 466–468 (In Russian).
12. Shaimardanova M.R., & Akhmetova L.A. (2021). Tsennostnaya reprezentatsiya gendernykh stereotipov posredstvom paremiy. sodержashchikh nominatsiyu pola (na materiale angliyskikh i russkikh poslovits) [Value representation of gender stereotypes through paroemias containing gender nomination (based on English and Russian proverbs)]. Filologicheskkiye nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological Sciences. Theories and practice issues], 14(10), 3249–3254 (In Russian).

13. Shaikhullin T.A. (2011). Yazykovaya reprezentatsiya otnosheniy mezhdru rodstvennikami v russkikh i arabskikh paremiyakh [Linguistic representation of relations between relatives in Russian and Arabic proverbs]. Vestnik Tatarskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Filologicheskiye nauki» [Bulletin of the Tatar State Humanitarian and Pedagogical University. Series "Philological Sciences"], 4(26), 237–246 (In Russian).

14. Kittopakarnkit K. (2020). ām-nuan jeen pāap sā-tŃn lŃhk tāt kŃng chāao jeen dtŃr sāt-dtree jeen [Chinese Idioms: The Worldviews of Chinese toward Chinese Women]. wāa-rā-sāan jeen sěuk-sāa mā-hāa wāt-tā-yāa-lai gā-sět sāat [Chinese Studies Journal Kasetsart University], 13(1), 271–301 (In Thai).

15. Ibni Sulaiman N. (2022). pāap sāt-dtree nai sŃ-pāa-sāt mā-lāa-yŃo [The Portrayal of Women in Malay Proverbs]. wāa-rā-sāan āk-sŃr-rā-sāat [Journal of Letters], 51(1), 60–77 (In Thai).

16. Faengyong W. (2021). pāap pŃo yāng těe sā-tŃn pāan sŃ-pāa-sāt ĩ-dtaā-liāan [The Portrayal of women in Italian proverbs]. wāa-rā-sāan āk-sŃr-rā-sāat [Journal of Letters], 50(1), 83–104 (In Thai).

17. Mahamontri W. (2014). pāa-sāt sām-nuan pāap sā-tŃn lŃhk tāt kŃng kon tai dtŃr pŃo yāng [Proverb Idiom: Reflection of the Worldviews of Thai People against Women]. wāa-rā-sāan āa-rā-yā-tam sěuk-sāa kŃhg sāa-lā win [Mekong-Salween Civilization Studies Journal], 5(2), 9–58 (In Thai).

18. Jittho A. (2015). pāap-lāk nai cherng lŃp kŃng pŃo yāng nai sām-nuan sŃ-pāa-sāt sā-bpen [Bad Images of Women in Spanish Proverbs]. wāa-rā-sāan mā-nŃt sāat sāng-kom sāat mā-hāa wāt-tā-yāa-lai kŃn gāen [Journal of Humanities and Social Sciences (HUSOKKU)], 32(1), 131–146 (In Thai).

19. Tedtong U. (2005). lŃhk tāt dtŃr chāai yāng pāap sā-tŃn jāak pāa-sāt kā-měn [Gender world view: reflection in Khmer proverbs]. wāa-rā-sāan dam-rŃng wā-chāa gan kā-nā boh-raan kā-dee mā-hāa wāt-tā-yāa-lai sān-lā-bpāa-gŃn [Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University], 4(2), 131-155 (In Thai)

Поступила в редакцию 20.06.2025 г.

IMAGE OF WOMAN IN RUSSIAN PROVERBS: LINGUOCULTURAL ANALYSIS

P. Aroonoast, L.V. Selezneva

The article presents a linguistic and cultural analysis of the image of a woman in Russian proverbs. The research is aimed at determining the cultural specifics of the image of a woman in the Russian mind, as well as gender stereotypes reflected in proverbs. The language corpus includes 251 paremias. The study revealed the following constant characteristics: emotionality, cunningness, treachery, conflictness, unpredictability and variability of desires, talkativeness, stubbornness, low intelligence, domesticity, thriftiness, attractive appearance. Both negative and positive features of the female image are presented. The study demonstrates that language acts as an important tool for reinforcing gender stereotypes and reflects traditional views about the female role in society.

Key words: image of woman, proverbs, paremias, Russian, cultural linguistics, metaphor, evaluative connotation.

Аруноаст Парит.

Кандидат филологических наук.
Университет Таммасат, Королевство Таиланд,
г. Бангкок.
Преподаватель отделения «Россиеведение и
Евразиеведение», факультет свободных искусств.
ORCID 0009-0003-3218-369X.
E-mail: parit.a@arts.tu.ac.th

Селезнева Лариса Васильевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Государственный Институт русского языка им.
А.С. Пушкина, г. Москва, Российская Федерация.
Профессор кафедры русской словесности и
межкультурной коммуникации.
ORCID 0000-0002-8546-6496.
E-mail: loramuz@yandex.ru

Aroonoast Parit.

Candidate of Philology.
Thammasat University, the Kingdom of Thailand,
Bangkok.
Lecturer of Russian and Eurasian Studies
Department, Faculty of Liberal Arts.
ORCID 0009-0003-3218-369X.
E-mail: parit.a@arts.tu.ac.th

Selezneva Larissa Vasilievna.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow,
Russian Federation.
Professor at Department of Russian Literature and
Intercultural Communication.
ORCID 0000-0002-8546-6496.
E-mail: loramuz@yandex.ru